

سورة الناس بين النص القرآني والترجمة اللاتينية: تحليل لغوي أسلوبى

Surat An-Nas between Arabic and Latin: A Linguistic and Stylistic Analysis.

**La surat "Al-Nas" e La sua Trasposizione in Latino:
L'analisi Linguistica e Stilistica**

Dr. Haitham Mohammed Abd El Alim El Sayed Arafa

Doctor of Greek and Latin Philology

Ain Shams University, Faculty of Arts, Ancient

European Civilization Department

د. هيثم محمد عبد العليم السيد عرفة

مدرس فقه اللغتين اليونانية واللاتينية، قسم الحضارة الأوروبية القديمة، كلية

الآداب، جامعة عين شمس

haitham.mohamed@art.asu.edu.eg, arafahaitham@gmail.com

المقدمة:

يهدف هذا البحث إلى دراسة النص القرآني والترجمات اللاتينية بصفة عامة، وسورة الناس وترجمة الاسباني ثيريلو لوكارىوس والايطالي لودوفيكو ماراتشي بصفة خاصة. إذ يلقي الضوء على تحليل معاني الكلمات من ناحية السياق، والوقوف على الوظيفة اللغوية في استخدام التراكيب، والوقوف على الميزة المعنوية في اختيار الألفاظ الثلاثة (رب، ملك، إله) في نظرية الحقول الدلالية، والوقوف على حقيقة الإعجاز الرقمي للعدد خمسة في السورة، والوقوف على الوظيفة البلاغة في تكرار حرف (السين)، وتوظيف حرف (الباء) مع لفظ الربوبية في السورة. أضف إلى ذلك دراسة التراكيب البلاغية بين النص القرآني والترجمات اللاتينية؛ خاصة السجع، والجناس، والوصل

البلاغي، والفصل البلاغي، وتماتل البداية مع الوسط، وتماتل الوسط مع
النهاية، والإسهاب والمبالغة، والتكرار التركيبي واللفظي، والتطويق، والتناوب،
والانافورة، والكناية بالإضافة إلى ظاهرة بولبيتوتون.

The purpose of this thesis is to study the Qur'an in Arabic and Latin in general, and Surat An-Nas, the interpretation of Cirilo Lucaris and Ludovico Marraccio in particular. It sheds some light on the meanings of words in terms of context, analyzes the linguistic function in the use of the compositions, examines the moral character of the choice of these three words (Lord, King, God) to indicate Allah in the theory of semantic field, the digital miracle in the number five in the Surat, the rhetorical miracle in the repeating letter /S/, and the preposition /B/ with Almighty. It focuses on the structural and rhetorical aspects of the Qur'anic text, especially Latin translations. e.g. homoeteleuton ὁμοιτέλευτον, homoeopropheron ὁμοιπρόφερων, polysyndeton πολυσύνδετον, asyndeton ἄσύνδετον, mesarchia μεσαρχία, mesoteleuton μεσοτέλευτον, growth or increase αὔξησης, epanadiplosis ἐπαναδίπλωσις, heterosis ἕτεροσις, anaphora or epanaphora ἀναφορά ἐπαναφορά, polyptoton πολύπτωτον also as.

Questo studio mira a riflettere sul Corano e sulla sua traduzione latina, in genere, e la Surat "Al-Nas" in particolare, nella sua traduzione spagnola, di Cirillo Lucaris, e quella italiana di Ludovico Maracci. Lo studio getta luce sul significato delle parole a seconda del contesto, sull'analisi della funzione linguistica nelle

composizioni, e sulla scelta di queste tre parole (Signore, Re, Dio) per indicare Allah nella teoria del campo semantico. Lo studio si concentra sul miracolo digitale e retorico nella surat, in particolare il numero cinque nella surat, e la ripetizione della lettera /s/, e la preposizione /b/ con la parola Dio. con particolare attenzione sugli aspetti morfologici e letterari- quali la rima, il polisindeto, l'imitazione tra principio e fine, la ripetizione e l'anafora, la metonimia e simili.